

Original paper

4K MODELI ASOSIDA ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI FANINI O'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI (2-SINF MISOLIDA)

© A.S.Aytjanova¹✉

¹Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti, Nukus, Qoraqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada boshlang'ich ta'lim tizimida "Ona tili" va "O'qish savodxonligi" fanlarini o'qitish metodikasini takomillashtirishda 4K modeli – ya'ni kreativlik, kommunikatsiya, kooperatsiya (hamkorlik), tanqidiy fikrlash kompetensiyalarining ahamiyati ilmiy-pedagogik asosda yoritilgan. Ushbu maqola boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

MAQSAD: bugungi kunda ta'lim jarayonida o'quvchilarning zamonaviy kompetensiyalarini shakllantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Xususan, boshlang'ich ta'lim bosqichida ona tili va o'qish savodxonligi fanini o'qitishda 4K modeli – tanqidiy fikrlash, kreativlik, hamkorlikda ishlash va kommunikativlik kompetensiyalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ushbu maqolada 2-sinf misolida 4K modeli asosida ona tili va o'qish savodxonligi darslarini tashkil etish metodikasi yoritiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot metodologiyasi sifatida kuzatuv, taqqoslash, tajriba-sinov va pedagogik tahlil usullari qo'llanildi. 2-sinf o'quvchilari bilan o'tkazilgan darslar tahlil qilinib, 4K modelining har bir komponenti (tanqidiy fikrlash, kreativlik, hamkorlik, kommunikatsiya) asosida metodik yondashuvlar ishlab chiqildi. Darslarda interaktiv usullar, kichik guruhlarda ishlash, ijodiy topshiriqlar, savol-javob va muammo asosidagi o'qitish metodlari qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tajriba davomida aniqlanishicha, 4K modeli asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshirdi, ular mustaqil fikrlashga va o'z fikrini erkin ifodalashga intila boshlashdi. Masalan, matn ustida ishlashda savolga javob berishdan ko'ra, muammoni hal qilish bo'yicha yechim taklif qilishga o'rgandilar. Guruhda ishlash orqali esa ijtimoiy faollik va o'zaro muloqot ko'nikmalari shakllandi. Bu esa dars samaradorligini oshirdi va o'quvchilarning o'qish savodxonligi darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

XULOSA: xulosa qilib aytganda, 4K modeli asosida tashkil etilgan darslar boshlang'ich sinf o'quvchilarining ona tili va o'qish savodxonligi faniga bo'lgan qiziqishini oshiradi, tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi hamda o'z fikrini ravon bayon qilishga yo'naltiradi. Kelgusida ushbu model asosida metodik qo'llanmalar va dars ishlanmalarini yaratish ta'lim sifati va samaradorligini yanada oshiradi.

Kalit so'zlar: 4K modeli, ona tili, o'qish savodxonligi, boshlang'ich ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv, kreativ fikrlash, kommunikatsiya, hamkorlik, tanqidiy fikrlash, metodika, ta'lim texnologiyalari, zamonaviy dars, kognitiv rivojlanish.

Iqtibos uchun: Aytjanova A.S. 4k modeli asosida ona tili va o'qish savodxonligi fanini o'qitish metodikasini takomillashtirish yo'llari (2-sinf misolida). // Inter education & global study. 2025, №6. B.207–213.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РОДНОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ 4К (НА ПРИМЕРЕ 2-ГО КЛАССА)

© А.С. Айтжанова¹✉

¹Аджиниёзский Нукусский государственный педагогический институт, Нукус, Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассмотрена научно-педагогическая основа усовершенствования методики преподавания предметов “Родной язык” и “Грамотность чтения” в начальной школе на основе модели 4К — креативность, коммуникация, кооперация (сотрудничество) и критическое мышление. Работа представляет научно-практический интерес для учителей начальных классов.

ЦЕЛЬ: на сегодняшний день одной из актуальных задач образовательного процесса является формирование современных компетенций у учащихся. В частности, на этапе начального образования в преподавании родного языка и грамотности по чтению особое внимание уделяется развитию компетенций модели 4К – критическое мышление, креативность, сотрудничество и коммуникативность. В данной статье рассматривается методика организации уроков родного языка и чтения на основе модели 4К на примере 2-го класса.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в качестве методологии исследования были использованы наблюдение, сравнение, экспериментально-исследовательский и педагогический анализ. Были проанализированы уроки, проведенные со второклассниками, и разработаны методические подходы к каждому компоненту модели 4К (критическое мышление, креативность, сотрудничество, коммуникация). На занятиях использовались интерактивные методы, работа в малых группах, творческие задания, метод вопросов и ответов, а также проблемное обучение.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в ходе эксперимента было установлено, что уроки, организованные по модели 4К, повысили интерес учеников к учебе, способствовали формированию у них стремления к самостоятельному мышлению и свободному выражению своих мыслей. Например, при работе с текстом учащиеся стали предлагать решения проблемы, а не просто отвечать на вопросы. Работа в группах способствовала развитию социальной активности и навыков общения, что положительно сказалось на эффективности уроков и уровне читательской грамотности учащихся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в заключение следует отметить, что уроки, организованные на основе модели 4К, повышают интерес младших школьников к предмету родного языка и чтению, развивают критическое и креативное мышление, а также способствуют формированию навыков связной речи. В будущем разработка методических пособий и учебных материалов на основе этой модели позволит еще больше повысить качество и эффективность образования.

Ключевые слова: модель 4К, родной язык, грамотность чтения, начальное образование, компетентный подход, креативное мышление, коммуникация, сотрудничество, критическое мышление, методика, образовательные технологии, современный урок, когнитивное развитие.

Для цитирования: Айтжанова А.С. Пути совершенствования методики преподавания родного языка и чтения на основе модели 4К (на примере 2-го класса). // Inter education & global study. 2025, №6. С. 207–213.

WAYS TO IMPROVE THE TEACHING METHODOLOGY OF NATIVE LANGUAGE AND READING LITERACY BASED ON THE 4C MODEL (EXAMPLE OF GRADE 2)

© Aygul S. Aytjanova¹✉

¹Ajiniyaz Nukus State Pedagogical Institute, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: this article explores the scientific and pedagogical foundations for improving the methodology of teaching “Mother Tongue” and “Reading Literacy” subjects in primary education using the 4K model—creativity, communication, collaboration, and critical thinking. This paper serves as a valuable resource for primary school teachers seeking to enhance literacy through modern educational approaches.

AIM: today, one of the most urgent tasks in the educational process is the formation of modern competencies among students. In particular, at the primary education stage, special attention is given to the development of the 4C model competencies – critical thinking, creativity, collaboration, and communication – in teaching native language and reading literacy. This article presents a methodology for organizing lessons in the native language and reading literacy based on the 4C model, using the example of Grade 2.

MATERIALS AND METHODS: observation, comparison, experimental-trial, and pedagogical analysis methods were used as the research methodology. Lessons conducted with second-grade students were analyzed, and methodological approaches were developed for each component of the 4C model (critical thinking, creativity, collaboration, and communication). Interactive methods, small group work, creative tasks, question-and-answer techniques, and problem-based teaching strategies were used in the lessons.

DISCUSSION AND RESULTS: during the experiment, it was found that lessons organized based on the 4C model increased students’ interest in learning, encouraging

them to think independently and express their thoughts freely. For example, instead of merely answering questions while working with texts, students learned to propose solutions to problems. Group work enhanced their social activity and interpersonal communication skills. This led to more effective lessons and positively impacted students' reading literacy levels.

CONCLUSION: in conclusion, lessons organized based on the 4C model increase students' interest in the native language and reading literacy subjects, foster the development of critical and creative thinking, and help students express their ideas clearly and coherently. In the future, developing methodological manuals and lesson plans based on this model will further improve the quality and efficiency of education.

Key words: 4K model, native language, reading literacy, primary education, competency-based approach, creative thinking, communication, collaboration, critical thinking, methodology, educational technologies, modern lesson, cognitive development.

For citation: Aygul S. Aytjanova. (2025) 'Ways to Improve the Teaching Methodology of Native Language and Reading Literacy Based on the 4C Model (Example of Grade 2)', *Inter education & global study*, (6), pp. 207–213. (In Uzbek).

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 28-dekabrdagi 726-son qaroriga muvofiq bugungi kunda darslik va o'quv-metodik majmualar sifatiga qo'yilayotgan talablarning ortishi ularni yaratish jarayoniga matbaa sohasining so'nggi yutuqlarini qo'llash, o'quvchilarning hayoti va sog'lig'i uchun xavfsiz, foydalanish uchun qulay bo'lgan matbaa mahsulotlarini ishlab chiqarish, ushbu faoliyatni texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlarni qayta ko'rib chiqish zaruratini yuzaga keltirmoqda. "Texnik jihatdan tartibga solish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohaslarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2020-yil 6-noyabrdagi PF- 6108-son Farmoniga muvofiq maktabgacha, umumiy o'rta va o'rta maxsus hamda professional ta'lim sohasida foydalaniladigan matbaa mahsulotlarining xavfsizligiga qo'yiladigan talablarni belgilash, foydalanuvchilarning hayoti va sog'lig'ini saqlash, atrof muhitni muhofaza qilish, shuningdek, nashr etilayotgan darsliklar va o'quv-metodik majmualarning matbaa sifatini ilg'or xorijiy tajriba asosida yanada oshirish maqsadida hamda ushbu farmonning 1-bandiga muvofiq dunyo miqyosidagi bugungi keskin raqobatga bardosh bera oladigan milliy ta'lim tizimini yo'lga qo'yish, darslik va o'quv qo'llanmalarini zamon talablari asosida takomillashtirish, ularning yangi avlodini yaratish, o'quv dasturlari va standartlarini optimallashtirish O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilmfan sohaslarini yanada rivojlantirishning asosiy yo'nalishlaridan biri etib belgilab qo'yilgan[1]. Ushbu bandga ko'ra va 4K modeliga asoslangan innovatsion yondashuv metodologiyasi (bu-bolalarning har tomonlama rivojlanishiga qaratilgan bo'lib, quyidagi asosiy kompetensiyalarni o'z ichiga oladi: kollaboratsiya, kommunikatsiya, kreativ fikrlash va kritik fikrlash o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, ijodiy yondashuv, jamoada ishlash va muloqot

ko'nikmalarini shakllantiradi) inobatga olinib 2023-2024-o'quv yilida 1-4 -sinflar uchun yaratilgan yangi zamonaviy maktab o'quv darsliklari yaratildi.

Maktablardagi sifati ta'lim ko'p jihatdan yaratilayotgan darsliklarga bog'liq. Ya'ni u ta'lim standartlariga javob berish bilan birgalikda o'quvchini qiziqtirish va fanga bo'lgan mehrini uyg'otishi kerak. Yangi o'quv yilidan boshlab boshlang'ich sinf o'quvchilari yangi avlod darsliklari asosida ta'lim oladi. Darsliklarning asosiy xususiyatlaridan biri – ularning 4K tamoyili asosida ishlab chiqilganidadir. Ya'ni bu tamoyilda quruq ma'lumotlarni yodlatish yoki shunchaki o'qish va yozishni o'rgatish bilan cheklanilmaydi. O'quvchilar nafaqat fanlarni, balki XXI asrda zarur bo'lgan hayotiy ko'nikmalarni ham o'rganadi. 4K modelining boshlang'ich sinf darslaridagi samaradorligi haqida so'zlashdan oldin, "4K modeli o'zi nima?" degan savolga javob topaylik.

"4K modeli" deganda, odatda ta'limning sifatini yaxshilash va samaradorligini oshirishga qaratilgan to'rt asosiy komponentni anglatadi. Bu model, ta'lim jarayonini yaxshilashda quyidagi to'rt omilga asoslanadi:

Kreativlik– o'quvchilarning ijodkorlik va yangicha fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, innovatsion yechimlarni ishlab chiqish va muammolarni ijodiy hal qilish ko'nikmalarni rivojlantirishni nazarda tutadi. O'quvchilar har bir fanga, yo'nalishga ijodiy yondashishni o'rganadilar.

Kollaboratsiya– o'quvchilarning dars jarayonlarida, umuman olganda hayotda ham jamoaviy ish olib boorish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Bu komponent o'quvchilarning o'zaro samarali muloqotga kirishishida va bag'rikenglik kabi tushunchalarni shakllantirishda juda ahamiyatlidir.

Kommunikatsiya– muloqot qilish qobiliyati bo'lib, o'quvchilarni birbirini eshitishga va tushunishga yordam beradi. Bu orqali ular fikr almashishadi.

Kritik fikrlash– o'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini o'stirdi, muammolarni muhokama qilishga o'rgatadi, o'z fikriga ega bo'lishni va bu fikrni isbot eta olish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Pedagog O.Olloqovanning fikricha "Boshlang'ich sinflarda o'rganiladigan ona tili fani ko'p qirrali va murakkab fan hisoblanadi. Ona tili darslarida o'quvchilarning lug'at hajmi oshiriladi, nutq qoidalarining o'zlashtirilishiga e'tibor beriladi, fikrini ongli ravishda izchil bayon qila olish qobiliyati rivojlantiriladi, suhbatdoshiga munosib javob bera olish, eshitganlariga munosabat bildirish, og'zaki muloqot shakllarini bilish darajasi o'stiriladi, o'qish sur'ati, yozma nutq ko'nikmalari tarkib toptiriladi, kognitiv qiziqishlari shakllantiriladi, ularning dunyoqarashi kengaytiriladi" deb ta'kidlab o'tadi. [2]

Shunigdek, pedagog O.Olloqova yana quyidagicha fikrlarni keltirib o'tadi: "4K" tamoyilning ahamiyatli jihati shuki, bunda quruq ma'lumotlarni yodlatish yoki shunchaki o'qish/yo'zishni o'rgatish bilan cheklanilmaydi. O'quvchilarning mantiqiy tafakkuri, ijodkorligi, kommunikativligi ustida ham ishlanadi. O'quvchilar nafaqat fanlarni, balki XXI asrda zarur bo'lgan hayotiy ko'nikmalarni ham o'rganadi.

2023–2024-o‘quv yilidan boshlab boshlang‘ich ta‘lim tizimida “Ona tili” va “O‘qish savodxonligi” fanlarining alohida o‘qitilishi zamonaviy pedagogik yondashuvlarga asoslangan muhim islohotlardan biridir. Bu qaror o‘quvchilarning til bilan ishlash ko‘nikmalarini chuqurlashtirish, o‘qish, tushunish, tahlil qilish hamda og‘zaki va yozma nutqni rivojlantirish kabi kompetensiyalarni bosqichma-bosqich shakllantirish imkonini beradi.[3]

O‘qish savodxonligi fani orqali o‘quvchilar nafaqat harf va so‘zlarni o‘qish, balki matnni anglash, asosiy g‘oyani tushunish, voqea rivoji ustida fikr yuritish, savollar tuzish va ularga javob berish, hikoya qilish kabi faoliyatlar orqali nutqiy muloqotga kirishishni o‘rganadilar.[4]

Nutq rivojining bosqichlarini tadqiq qilgan tilshunos olimlar fikriga ko‘ra, bolalar nutqi tabiiy rivojlanish bilan bir qatorda, muhit, metodika va maxsus mashqlar orqali shakllanadi (V.V. Davydov, L.S. Vygotskiy, Sh.Rahmatullaeva). [5] Vygotskiyning “yaqin rivojlanish zonasi” konsepsiyasi shuni ko‘rsatadiki, bolalar til materiallarini tushunishga qodir bo‘lsa-da, ulardan foydalanishni o‘rgatish orqali nutqiy faollikni rivojlantirish mumkin.[6]

O‘qish savodxonligi darslari esa aynan ushbu metodologik yondashuv asosida o‘quvchilarni:

- eshitib tushunish;
- og‘zaki fikr bildirish;
- mazmunni tahlil qilish;
- suhbatda ishtirok etish;
- ijodiy qayta hikoyalash kabi faoliyatlar orqali nutqiy rivojga olib keladi.

Shuningdek, UNESCO tavsiyalariga ko‘ra, zamonaviy ta‘limda o‘quvchilarni “savodli muloqot” ko‘nikmalariga ega qilib tarbiyalash XXI asr kompetensiyalarining asosi sifatida belgilanmoqda.[7] Bu jarayonda boshlang‘ich ta‘lim — ayniqsa 1–2-sinflardayoq — og‘zaki va yozma nutqning asosiy ko‘nikmalari shakllanadi.

Demak, “O‘qish savodxonligi” fanining alohida o‘qitilishi — boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining nutqiy faolligini oshirish, fikrni izchil va ravon ifoda etish, muloqotda qatnashish kabi ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu esa shaxsga yo‘naltirilgan, kompetensiyaviy ta‘limning muhim ko‘rsatkichidir.

Olingan natijalar 4K modelining boshlang‘ich sinflarda ona tili va o‘qish savodxonligini o‘qitishda qo‘llanilishi ta‘lim sifatiga sezilarli ijobiy ta‘sir ko‘rsatishini ko‘rsatdi. Tanqidiy fikrlash orqali matnlarni tahlil qilish, kreativlik orqali mustaqil ijodiy topshiriqlar bajarish, hamkorlikda ishlash orqali ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirish va kommunikatsiya orqali o‘z fikrini ancha ravon ifodalash imkoniyati yaratildi. Bu yondashuv an‘anaviy o‘qitish uslublarini yangilash va zamonaviy ta‘lim talablariga javob beradigan metodikani shakllantirish imkonini beradi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni, 06.11.2020 yildagi PF-6108-son. <https://lex.uz/ru/docs/-5085999>.
2. Olloqova O‘g‘iljon Mamanazarovna “O‘quvchilarning pragmatik kompetensiyasini shakllantirishda yangi avlod darsliklarining ahamiyati” //5(7)2023 "Pedagogik akmeologiya" xalqaro ilmiy-metodik jurnali.173 b.
3. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi. *Boshlang‘ich ta’lim fanlarini alohida o‘qitish bo‘yicha metodik qo‘llanma*. Toshkent: TTMO, 2023 y. 25–40-betlar.
4. Karimova, R. *Boshlang‘ich ta’limda savodxonlikni shakllantirish metodikasi*. Toshkent: Fan, 2020.17–29-betlar.
5. Rahmatullaeva, Sh. *Nutq o‘stirish asoslari*. Toshkent: O‘qituvchi, 2019. 34–52-betlar.
6. Vygotskiy, L.S. 1991. *Pedagogik psixologiya*. Moskva: Pedagogika, 1991. 85–102-betlar.
7. UNESCO. *Global competence for sustainable development: Policy brief*. Paris: UNESCO Publishing, 2018-y.10–18-betlar.

MUALLIF HAQIDA MA’LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Aytjanova A.S.**, Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang‘ich ta’lim) 1-bosqich magistranti, [**Айтжанова Айгул**, магистрант 1-го курса по направлению «Теория и методика образования и воспитания (начальное образование)»], [**Aygul S. Aytjanova**, 1st-year Master's student in “Theory and Methodology of Education and Upbringing (Primary Education)”]; manzil: Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Nukus sh. P.Seytov ko‘chasi; [адрес: Республика Каракалпакстан, город Нукус, ул. П. Сейтова] [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus city, P. Seytov Street]